

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Acne vulgaris u populaciji studenata medicine u Novom Sadu: studija preseka

Dunja M. Vesković^{1,2}, Milana M. Vuković³, Nemanja B. Todorović³, Mladena Lalić Popović^{3,4}, Jasmina M. Jovanović Ljubičić¹

¹ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Acne vulgaris je polietiološka kožna bolest koja se javlja na seboreičnim područjima kože. Cilj studije bio je utvrditi prevalencu akni u populaciji studenata medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, proceniti njihovo znanje, analizirati faktore rizika i proceniti kvalitet života zahvaćenih studenata.

Sprovedena je studija preseka na uzorku od 200 studenata medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koristeći onlajn anketu. Studenti su podeljeni u dve grupe: od prve do četvrte godine studija i od pete do šeste godine studija. Za procenu kvaliteta života korišćen je upitnik Cardiff Acne Disability Index. Acne vulgaris je imalo 30% ispitanika, od kojih je 85% bilo ženskog pola. Od zahvaćenih ispitanika, 70% je koristilo neki oblik terapije, pri čemu je 52,4% bilo propisano od strane dermatovenerologa. Samo 20% studenata je bilo sigurno u svoje znanje o aknama, od čega su 60% bili studenti pete i šeste godine studija. Rezultati su pokazali statistički značajnu razliku ($p < 0,05$) između pojave akni i faktora nasleđivanja, kao i između pojave akni i konzumiranja masne hrane ili grickalica. Za većinu studenata, akne su predstavljale blagi do umereni problem, dok su studentima ženskog pola predstavljale veći problem. Ograničenje studije proizilazilo je iz nedostatka lekarskog pregleda studenata, što je uticalo na potencijalnu relevantnost rezultata.

Ova studija ističe potrebu da se prioritet stavi na edukaciju o aknama tokom pretkliničkih godina studija medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Važno je sprečiti zablude studenata i širenje netačnih informacija, jer to može značajno uticati pacijente u opštoj populaciji.

Ključne reči: studentska populacija, znanje, kvalitet života

Acne vulgaris in the population of medical students in Novi Sad: a cross-sectional survey

Dunja M. Vesković^{1,2}, Milana M. Vuković³, Nemanja B. Todorović³, Mladena Lalić Popović^{3,4}, Jasmina M. Jovanović Ljubičić¹

¹ Clinic of Dermatovenereology Diseases, Clinical Centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenereology Diseases, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPHC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Acne vulgaris is a polyetiological dermatosis that appears on the seborrheic areas of the skin. The aim of the study was to determine the prevalence of acne vulgaris in the population of medical students in Novi Sad, assess their knowledge, analyse risk factors, and assess the quality of life of affected students.

A cross-sectional study was applied to a sample of medical students at the Faculty of Medicine, University of Novi Sad, by conducting an online survey. Students were divided into two groups: 1st to 4th-year students and 5th to 6th-year students. The Cardiff Acne Disability Index questionnaire was used to assess the quality of life. Acne vulgaris affected 30% of respondents, of which 85% were female. Of the affected respondents, 70% used some form of therapy, with 52.4% prescribed by a dermatovenereologist. Only 20% of students were confident in their knowledge about acne, whereas 60% were 5th or 6th-year students. The results indicated a statistically significant difference ($p < 0.05$) between the prevalence of acne vulgaris and the hereditary factors, as well as between the prevalence of acne vulgaris and the consumption of fatty foods or snacks. For most students, acne represented a mild to moderate problem, and it represented a bigger problem for female students. The study's limitation stemmed from the absence of student examinations, impacting the potential relevance of the results.

This study underscores the need to prioritise education on acne vulgaris during the preclinical years of medical studies at the Faculty of Medicine in Novi Sad. Addressing student misconceptions and misinformation dissemination is crucial, as it can significantly impact patient care within the general population.

Key words: student population, knowledge, quality of life